

بررسی میزان آلودگی به بروسلاز گاوی به روش تست حلقه شیر در استان مازندران طی سال‌های اخیر (۱۴۱۰)

محمودرضا اثنا عشری^۱

۱- بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران
asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

بروسلاز توسط گونه‌های بروسلا ایجاد می‌شود. در حال حاضر ۱۲ گونه بروسلا وجود دارد که چهار گونه از آنها برای انسان بیماریزاست. در گاو، بروسلا آبورتوس عامل اصلی بیماریست. انتقال بیماری به انسان از طریق تماس مستقیم با حیوانات آلوده، بافت‌های حیوانات بیمار، مصرف شیر و محصولات لبنی غیرپاستوریزه صورت می‌گیرد. در این بررسی میزان آلودگی به بروسلا در گاوهای شیری گله‌های صنعتی و سنتی در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ها مورد آزمایش تست حلقه شیر قرار گرفتند. نمونه برداری از گاوهای دامداری‌های منطقه، به مدت ۴ سال و در طول سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ و به صورت تصادفی از گاوهای شیرده که به ترتیب شامل ۱۲۰۰، ۷۶۸، ۸۰۰ و ۷۶۸ نمونه شیر خام، که نیمی از نمونه‌های هر سال، از گاوهای سنتی و نیمی دیگر نمونه شیر خام از گاوهای صنعتی بودند، انجام شد. نتایج نشان داد، میزان آلودگی بروسلائی در سال ۱۳۹۴ در دامداری‌های صنعتی ۲/۶۶٪ و در گله‌های سنتی ۸/۶۶٪ و در سال ۱۳۹۷ میزان آلودگی بروسلائی در دامداری‌های صنعتی ۲/۸۶٪ و در گله‌های سنتی ۹/۱۱٪ و در سال ۱۴۰۰ میزان آلودگی بروسلائی در دامداری‌های صنعتی ۰/۱۵٪ و در گله‌های سنتی ۵/۲۵٪ بوده و در سال ۱۴۰۳ میزان آلودگی بروسلائی در گله‌های سنتی ۴/۹۴٪ و هیچ موردی از ابتلا در گاوهای دامداری‌های صنعتی مشاهده نگردید. نتایج نشان داد میزان شیوع بروسلاز در گاوهای سنتی نسبت به گاوهای گاوداری‌های صنعتی افزایش معنی‌داری داشته است ($P < 0/05$).

کلمات کلیدی: بروسلا، بروسلاز، شیر، گاو، مازندران.

مقدمه

بروسلاز توسط گونه‌های باکتری بروسلا که کوکوباسیل‌های گرم منفی، بدون کپسول، غیر اسپورزا و غیر متحرک و متعلق به آلفا پروتئوباکتری‌ها هستند ایجاد می‌شود. بروسلا حیوانات مختلف را آلوده می‌کند و می‌تواند در داخل و بین گونه‌های مختلف حیوانی منتقل شود. در حال حاضر ۱۲ گونه بروسلا وجود دارد که چهار گونه از آنها انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند: بروسلا ملی تنسیس، بروسلا آبورتوس، بروسلا سوئیس و بروسلا کانیس. در مورد گاو، بروسلا آبورتوس عامل اصلی بیماری است و بروسلا ملی تنسیس بیشترین بیماری‌زایی را برای انسان دارد (Dadar et al. 2019; Dahourou et al. 2023) راه اصلی انتقال باکتری بروسلا در انسان از طریق مصرف لبنیات آلوده است و بنابراین ضرورت پاستوریزاسیون شیر دارای اهمیت است. راه‌های دیگر انتقال، تماس مستقیم با حیوان آلوده و فضولات آن و به ندرت از طریق ذرات معلق در هوا است. از سوی دیگر، حیوان از طریق غذای آلوده، آب، فومیت‌ها، تماس با حیوان آلوده، سقط جنین و جفت‌گیری و همچنین راه‌های دیگر مانند تلقیح مصنوعی با استفاده از مایع منی نرهای آلوده، بیمار می‌شود. بیشترین علامت بروسلاز، سقط جنین در نشخوارکنندگان از جمله گاو، گوسفند و بز است. علائم دیگر عبارتند از مرده‌زایی، جفت‌ماندگی و کاهش تولید شیر. با این حال، در گاو نر، اورکیت و اپیدیدیمیت علائم بالینی اصلی هستند. برای انسان، علائم شامل تب شدید، درد مفاصل، سردرد، دیسترس تنفسی و سپتی‌می می‌باشند (Khan, 2018). این بیماری در اکثر مناطق کشورهای در حال توسعه مانند آمریکای لاتین، شمال و شرق آفریقا و آسیای جنوبی و مرکزی

از جمله خاورمیانه یافت می شود (Franc, 2018). در جهان عرب، سوریه بالاترین میزان ابتلا به تب مالت انسانی را در طول سال‌ها دارد و پس از آن عراق، ایران و عربستان سعودی به ترتیب در رتبه‌های چهارم، ششم و هفتم جهان قرار دارند (Hull et al. 2018). بر اساس گزارش‌ها کشورهای کم درآمد و متوسط آسیا، خاورمیانه، حاشیه مدیترانه (اسپانیا، یونان و پرتغال)، آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا بومی تب مالت هستند، اما برخی از کشورهای توسعه یافته جهان نیز با اتخاذ تدابیر کنترلی دقیق، موفق به پیشگیری یا ریشه‌کنی این بیماری مشترک بین انسان و دام شده اند (Jamil et al. 2020; Nejad et al. 2020). با توجه به زئونوز بودن بیماری بروسلوز و خسارت‌های اقتصادی و بهداشتی، آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های شیر و افرادی که با دام‌ها تماس مستقیم دارند، این مطالعه از ضرورت خاصی برخوردار بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش با اهداف تعیین میزان شیوع آلودگی به بروسلوز در شیر خام گاوهای منطقه و تعیین تفاوت میزان آلودگی بین گاوهای دامداری‌های سنتی و صنعتی استان مازندران و در دامداری‌های اطراف شهرستان‌های ساری، بابل و چالوس انجام شد. نمونه برداری از جمعیت حدود ۴۰۰۰۰ راسی گاوهای دامداری‌های منطقه، به مدت ۴ سال و در طول سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ و به صورت تصادفی از گاوهای شیرده که به ترتیب شامل ۱۲۰۰، ۷۶۸، ۸۰۰ و ۷۶۸ نمونه شیر خام، که نیمی از نمونه‌های هر سال، از گاوهای سنتی و نیمه دیگر نمونه‌های شیر خام هر سال از گاوهای صنعتی بودند، انجام شد و نمونه‌ها بلافاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال داده شد. به منظور اخذ نمونه ابتدا با استفاده از پنبه الکل نوک پستان گاو را ضدعفونی کرده و نمونه‌های شیر گرفته شده در لوله‌های شیشه‌ای استریل ریخته شد و لوله‌ها با پارافین مسدود شدند و در مجاورت یخ قرار گرفتند و به آزمایشگاه ارسال شدند، هر یک از نمونه‌ها شامل شیر هر ۴ کارتیبه پستان گاو در یک لوله آزمایش بودند. نمونه‌های انتقال یافته به آزمایشگاه، با آزمایش تست حلقه شیر مطابق با دستورالعمل زیر بررسی شدند. در این تست ۱ میلی لیتر شیر خام در لوله باریک آگلوتیناسیون ریخته شده و سپس ۰/۰۳ میلی لیتر بروسلا (بروسلای کشته شده همراه با رنگ همتوکسیلین توسط انسیتیو پاستور ایران) به آن افزوده شد و پس از مخلوط کردن آرام به مدت ۱ دقیقه، نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند. موارد مبتلا در فرمهای مخصوص ثبت گردید و داده‌های به دست آمده پس از جمع‌آوری به وسیله آزمون کای دو دویعدی با بررسی فراوانی‌های مورد انتظار و مشاهده شده تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از این مطالعه مطابق جدول ۱ ثبت شدند.

جدول ۱: جدول تشخیص بیماری بروسلوز در روش نمونه‌گیری تست حلقه شیر

رنگ حلقه	کاملاً آبی	تقریباً آبی	کمی آبی	همان رنگ	سفید
رنگ ستون	سفید	سفید	سفید	سفید	سفید
نتیجه	+++	++	+	-	-

در سال ۱۳۹۴ از تعداد ۱۲۰۰ نمونه شیر گاوهای تحت مطالعه، تعداد ۶۸ مورد (۵/۶۶٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۶۸ مورد مثبت، تعداد ۱۶ نمونه (۲/۶۶٪) را گاوهای صنعتی و ۵۲ نمونه (۸/۶۶٪) را گاوهای سنتی تشکیل داده بودند. میزان آلودگی در گاوهای صنعتی و سنتی نسبت به کل آلودگی به ترتیب (۲۳/۵۳٪) و (۷۶/۴۷٪) بود. در سال ۱۳۹۷ از تعداد ۷۶۸ نمونه شیر گاو، تعداد ۴۶ مورد (۵/۹۸٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۴۶ مورد مثبت، تعداد ۱۱ نمونه (۲/۸۶٪) را گاوهای صنعتی و ۳۵ نمونه

(۹/۱۱٪) را گاوهای سنتی تشکیل داده بودند. میزان بروز آلودگی در گاوهای سنتی، نسبت به کل آلودگی (۷۶/۰۸٪) و نسبت آلودگی گاوهای صنعتی به کل آلودگی (۲۳/۹۱٪) بود. در سال ۱۴۰۰ از تعداد ۸۰۰ نمونه شیر گاوهای تحت مطالعه، تعداد ۲۳ مورد (۲/۸۷۵٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۲۳ مورد مثبت، تعداد ۲ نمونه (۰/۵٪) را گاوهای صنعتی و ۲۱ نمونه (۵/۲۵٪) را گاوهای سنتی تشکیل داده بودند. میزان آلودگی در گاوهای صنعتی و سنتی نسبت به کل آلودگی به ترتیب (۸/۷٪) و (۹۱/۳٪) بود. در سال ۱۴۰۳ از تعداد ۷۶۸ نمونه شیر گاو، تعداد ۱۹ مورد (۲/۴۷٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۱۹ مورد مثبت، تمام ۱۹ نمونه (۴/۹۴٪) مربوط به گاوهای سنتی بود و هیچ موردی از ابتلا در گاوهای صنعتی مشاهده نگردید (جدول ۲).

جدول ۲: میزان شیوع کلی آلودگی به بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در برخی از گاوداری های سنتی و صنعتی استان مازندران از

سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۳

سال	تعداد کل گاوهای آزمایش شده	گاوهای سنتی آزمایش شده	گاوهای صنعتی آزمایش شده	تعداد کل موارد مثبت	تعداد کل آلودگی به بروسلوز در گاوها	درصد کلی آلودگی به بروسلوز در گاوها	تعداد موارد مثبت در گاوهای سنتی	تعداد موارد مثبت در گاوهای صنعتی	درصد آلودگی گاوهای سنتی	درصد آلودگی گاوهای صنعتی
۱۳۹۴	۱۲۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۸	۵/۶۶	۰/۵۵	۵۲	۱۶	۸/۶۶	۲/۶۶
۱۳۹۷	۷۶۸	۳۸۴	۳۸۴	۴۶	۵/۹۸	۰/۵۹	۳۵	۱۱	۹/۱۱	۲/۸۶
۱۴۰۰	۸۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۲۳	۲/۸۷	۰/۲۸	۲۱	۲	۵/۲۵	۰/۵
۱۴۰۳	۷۶۸	۳۸۴	۳۸۴	۱۹	۲/۴۷	۰/۲۴	۱۹	۰	۴/۹۴	۰
مجموع	۳۵۳۶	۱۷۶۸	۱۷۶۸	۱۵۶	۴/۴۱	۰/۴۴	۱۲۷	۲۹	۷/۱۸	۱/۶۴

نتایج حاصل شده در ماه های تحقیق، اختلاف معنی داری را در میزان ابتلا به بیماری، چه در گاوهای سنتی و چه در گاوهای صنعتی نشان نمی داد. اما نتایج نشان داد میزان شیوع بروسلوز در گاوهای دامداری های سنتی نسبت به گاوهای پرورش یافته در گاوداری های صنعتی افزایش معنی داری داشته است ($P < 0.05$). این افزایش می تواند ناشی از عدم آگاهی دامداران سنتی نسبت به دستورالعمل های بهداشتی و دامپزشکی، استفاده غیراصولی یا عدم واکسیناسیون دام ها و حذف نکردن گاوهای آلوده به بروسلوز در طول پرورش و نگهداری دام باشد. از طرف دیگر میزان شیوع و آلودگی به بروسلوز در دامداری های صنعتی در طول سال های تحقیق کاهش معنی داری داشت که نشان از افزایش مطلوب سطح مدیریت، بهداشت و کنترل بیماری بروسلوز گاوی در واحدهای صنعتی پرورش گاوهای شیری استان مازندران به سوی ریشه کنی این بیماری بوده است.

در مناطق مختلف ایران، مطالعات بسیاری نسبت به شیوع بیماری بروسلوز در انسان و دام صورت گرفته است. در مطالعه ای در شهرستان سراب توسط اکبرمهر و همکاران در سال ۲۰۱۱ میزان بروسلوز در گاو، ۳/۶۶٪ و در گران، ۲/۴٪ گزارش شده است (Akbarmehr et al. 2011). دوماری در سال ۲۰۰۹ در شهرستان جیرفت، میزان آلودگی به بروسلوز در گاوها را ۱۱/۳۷٪ گزارش کرده است (Doomari, 2009). در یک مطالعه توسط معادی و همکاران در سال ۲۰۱۱، میزان آلودگی بروسلوز در گاوهای ارومیه، پایین گزارش شد، در حالیکه میزان شیوع بروسلوز با روش تست حلقه شیر در استان آذربایجان غربی در بهار ۲۰۰۸ و در شهر خوی، ۲۶/۶۶٪ گزارش شده است (Maadi et al. 2011). با وجود کاهش بروسلوز در کشورهای پیشرفته، ولی در بخش هایی مانند مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و بخش هایی از آسیا به خصوص عراق، ایران و ترکیه به صورت یک مشکل اساسی بر جای مانده است (Awwada et al. 2015). در یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ در کشور بنگلادش، میزان آلودگی در گاو ۲/۶۶٪ گزارش شد (Rahman et al. 2011). در سال ۲۰۰۷ آلودگی بروسلوز در گاو را در ترکیه ۳۴/۶۴٪ (Otlu et al. 2007) و در سال ۲۰۱۳

در پژوهشی دیگر ۷/۸٪ گزارش کرده اند (Arasoglu et al. 2013). در هندوستان آلودگی بالای ۲۲٪ در مزارع پرورش گاوهای شیری گزارش شده است (Trangadia et al. 2010). در سال ۲۰۰۹ در عراق، ۲۴/۲ درصد (Abbas et al. 2009)، در کشور نیجریه در سال ۲۰۰۸ در گاو ۴۰ درصد (Junaidu et al. 2008) و در سال ۲۰۱۵ در تحقیقی دیگر ۳۳/۳۳ درصد (Bertu et al. 2015)، در تانزانیا، ۶/۸ درصد (Assenga et al. 2015) و در کامرون، ۵/۲ درصد گزارش شده است (Bayemi et al. 2015). در بررسی دیگری در نیجریه در سال ۲۰۱۶، آلودگی به بروسلوز در گاو، ۵/۴ درصد گزارش شد (Adamu et al. 2016). اگرچه سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) توصیه هایی برای ریشه کنی بروسلوز ابداع کرده اند، اما همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در نظر گرفته می شود زیرا اقدامات کنترلی برای ریشه کنی بروسلوز، گران، پر زحمت و زمان بر است. با این حال، در کشورهای آندمیک، می توان از وقوع آن با واکسیناسیون و استراتژی های کشتار جلوگیری کرد (Zhang et al. 2018).

با توجه با آلودگی نسبتاً وسیع در پژوهش حاضر و به منظور سهولت در امر ریشه کنی بروسلوز در دام و کاهش موارد تب مالت در انسان موارد ذیل توصیه می گردد: ۱- توسعه مایه کوبی در کلیه جمعیت های حساس دامی اعم از گوسفند، بز و گاو انجام گیرد. ۲- استفاده گسترده تر از واکسن (RB51) با توجه به امکان تکرار مایه کوبی در دام بالغ و عدم تداخل در برنامه تست و کشتار اعمال گردد. ۳- آموزش دامداران و کارگران دامداری ها در استفاده از امکانات ضد عفونی و رعایت بهداشت در زمان زایمان گاو الزامی است. ۴- مصرف شیر، بستنی، پنیر و سایر مواد لبنی گاو فقط به صورت پاستوریزه و استریلیزه. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می توان بیان کرد که وجود تب مالت در جوامع انسانی استان مازندران می تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فرآورده های آن نباشد و باید تهاجم عفونت بروسلائی به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد. با توجه به برقراری و تقویت سیستم مراقبت و نظارت مؤثر در کنترل بیماری در سال های اخیر در سطح استان مازندران و تأثیر آن در کاهش موارد ابتلا بنظر می رسد تقویت و تداوم هماهنگی های بین بخشی بهداشت و اداره دامپزشکی در جهت استفاده از امکانات موجود و برنامه ریزی صحیح مشترک در جهت آموزش دامداران در ارتباط با چگونگی برخورد با دام ها و جنین سقط شده، عدم مصرف شیرخام و انجام واکسیناسیون فراگیر دام ها و رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای، در قطع سریعتر سیکل بیماری در دام و کاهش قابل ملاحظه تعداد مبتلایان انسانی به بیماری تب مالت، بسیار مؤثر می باشد.

منابع

- Abbas BA, Aldeewan AB** (2009) Occurrence and epidemiology of Brucella spp. In raw milk samples at Basrah province, IraQ. Bulgarian Journal Veterinary Medicine 12 (2): 136-42.
- Adamu SG, Atsanda NN, Tijjani AO, Usur AM, Sule AG, Gulani IA** (2016) Epidemiological study of bovine brucellosis in three senatori al zones of Bauchi state, Nigeria. Veterinary World 9 (1): 48-52.
- Akbarmehr J, Ghiyamirad M** (2011) Serological survey of brucellosis in livestock animals in Sarab City (East Azarbayjan province) Iran. African Journal of Microbiology Research 5 (10): 1220-1223.
- Arasoglu T, Gulluce M, Ozkan H, Adiguzel A, Sahin F** (2013) PCR detection of Brucella abortus in cow milk samples collected from Erzurum, Turkey. Turkish Journal OF Medical Sciences 43 (4): 501-508.
- Assenga JA, Matemba LE, Muller SK, Malakalinga JJ, Kazwala RR** (2015) Epidemiology of Brucella infection in the human, livestock and wildlife interface in the Katavi-Rukwa ecosystem, Tanzania. BMC Veterinary Research 11:189.
- Awwada E, Adwand K, Farrajc M, Essawic T, Rumib I, Manasrab A, et al** (2015) Cell Envelope Virulence Genes among Field Strains of Brucella melitensis Isolated in West Bank Part of Palestine. Agriculture and Agricultural Science Procedia 6: 281-286.
- Bayemi PH, Mah GD, Ndamukong K, Nsongka VM, Leinyuy I, Unger H, et al** (2015) Bovine Brucellosis in Cattle Production Systems in the Western Highlands of Cameroon. International Journal of Animal Biology 1 (2): 38-44.

- Bertu WJ, Ocholi RA, Gusi AM, Abdullahi S, Zwandor NJ, Durbi IAA, et al** (2015) Brucella abortus infection in a multispecies livestock farm in Nigeria. *The International Journal of Biotechnology and Food Science* 3 (3): 36-40.
- Dadar MS, Shahali Y, Whatmore A** (2019) Human brucellosis caused by raw dairy products: A review on the occurrence, major risk factors and prevention. *International journal of food microbiology* 292: 39-47.
- Dahourou LD, Ouoba LB, Minoungou LBG, Tapsoba ARS, Savadogo M, Yougbaré B, et al** (2023) Prevalence and factors associated with brucellosis and tuberculosis in cattle from extensive husbandry systems in Sahel and Hauts-Bassins regions, Burkina Faso. *Scientific African* 19:e01570.
- Doomari H** (2009) A serological survey on cow Brucellosis in Jiroft City. *Veterinary Research* 64 (3): 233-236.
- Franc KAG** (2018) Brucellosis remains a neglected disease in the developing world: A call for interdisciplinary action. *BMC Public Health* 18(1): 125.
- Hull NC, Schumaker BA** (2018) Comparisons of brucellosis between human and veterinary medicine. *Infection Ecology and Epidemiology* 8(1): 1500846.
- Jamil T, Kasi KK, Melzer F, Saqib M, Ullah Q, Khan MR, et al** (2020) Revisiting brucellosis in small ruminants of western Border areas in Pakistan. *Pathogens* 9(11):929.
- Junaidu AU, Oboegbulem SI, Salihu MD** (2008) Seroprevalence of brucellosis in prison farm in Sokoto, Nigeria. *Asian Journal of Epidemiology* 1 (1): 24-8.
- Khan M** (2018) An overview of brucellosis in cattle and humans, and its serological and molecular diagnosis in control strategies: An overview of brucellosis in cattle and humans, and its serological and molecular diagnosis in control strategies. *Tropical Medicine and Infectious Disease* 3(2): 65.
- Maadi H, Moharamnejad M, Haghi M** (2011) Prevalence of brucellosis in cattle in Urmia Iran. *Pakistan Veterinary Journal* 31 (1): 81-82.
- Nejad RB, Krecek RC, Khalaf OH, Hailat N, Arenas Gamboa AM** (2020) Brucellosis in the Middle East: current situation and a pathway forward. *PLOS Neglected Tropical Diseases* 14(5):e0008071.
- Otlu S, Sahin M, Atabay HI, Unver A** (2007) Serological investigations of brucellosis in cattle, farmers and veterinarians in the Kars district of Turkey. *Acta Veterinaria Brno* 77: 117-121.
- Rahman MS, Faruk MO, Her M, Kim JY, Kang SI, Jung SC** (2011) Prevalence of brucellosis in ruminants in Bangladesh. *Veterinarni Medicina Journal* 56 (8): 379-385.
- Trangadia B, Rana SK, Mukherjee F, Srinivasan VA** (2010) Prevalence of brucellosis and infectious bovine rhinotracheitis in organized dairy farms in India. *Tropical Animal Health and Production* 42 (2): 203-207.
- Zhang N, Huang D, Wu W, Liu J, Liang F, Zhou B, et al** (2018) Animal brucellosis control or eradication programs worldwide: a systematic review of experiences and lessons learned. *Preventive Veterinary Medicine* 160:105-15.

Assessment of Bovine Brucellosis Infection Rate Using the Milk Ring Test in Mazandaran Province in Recent Years

Mahmoodreza Asnaashari¹

¹Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697 Tehran, IRAN

*asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Brucellosis is caused by *Brucella* spp. At present, 12 species of *Brucella* have been identified, four of which can infect humans. In cattle, *Brucella abortus* is the main causative agent. Transmission to humans can occur via direct contact with infected animals, infectious animals' tissues, consumption of contaminated unpasteurized milk and dairy products. In This survey, the *Brucella* infection rate was studied in dairy cattle of industrial and non-industrial herds in Mazandaran province. Ring milk test were done on milk samples. Sampling was done from cows of livestock farms in the region for 4 years during the years 2015, 2018, 2021 and 2024 and randomly from dairy cattle which included 1200, 768, 800 and 768 raw milk samples, half of the samples from and non-industrial and the other half from industrial herds. The results showed that *Brucella* infection in 2015 was 2.66% for industrial farms, 8.66% for non-industrial herds and in 2018 was 2.86% for industrial farms, 9.11% for non-industrial herds and in 2021 was 0.5% for industrial farms and 5.25% for non-industrial herds and in 2024, the rate of *Brucella* infection in for non-industrial herds was 4.94%, and no case of infection was observed in cattle from industrial farms. Health and medical prevention, one of which is vaccination, help control the disease and reduce economic losses in animals. The results showed a significant increase in the prevalence of brucellosis in cows from non-industrial cattle farms compared to cows from industrial cattle farms ($P < 0.05$).

Keywords: *Brucella*, Brucellosis, Cattle, Milk, Mazandaran.